

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ В КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ'ЯТІ ЯПОНЦІВ ЖАНРУ *ТАНКА*

Хижняк Г. Ю., Радчук О. В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0002-2272-2656>

<http://orcid.org/0000-0002-0343-6796>

ABSTRACT. One of the urgent issues of modern research studies is the development of the problem of preservation and restoration of classical literary traditions in different cultures of the world. The research focuses on the *tanka* genre, which dates back to the 8th century and is one of the oldest forms of Japanese poetry. Attention is focused on the processes of preservation, transformation and renewal of the ancient genre. It has been established that an ancient form of traditional Japanese poetry has undergone modernization and attracted the attention of modern artists, as well as gaining popularity among readers in the land of the rising sun and far beyond. It was concluded that for the Japanese, the preservation and restoration of the *tanka* genre in the collective memory is significant. The creative activity of such innovators in the *tanka* genre as Ishikawa Takuboku, Yosano Tekkan, Yosano Akkiko and others enriches *tanka* poetry with new ideas and new means of poetic expression.

KEYWORDS: *Japanese poetry, tanka, lyrics, genre, collective memory.*

Одним із актуальних питань сучасних дослідницьких студій є розробка проблематики збереження й відновлення класичних літературних традицій у різних культурах світу. Два простори – історичний і буденний – перетинаються ‘тут і зараз’, створюючи не лише сучасні концепції і практики, але й майбутні реалії. Літературні традиції, змінюючись, відтворюються з покоління в покоління, інколи зникають, але подекуди виявляють минуле, що невпинно віддаляється, хоча може повернути свою вагомість та стати актуальним.

Класичні, інколи забуті традиційні літературні жанри оновлюються, знаходять нових прихильників і переходять межі національних кордонів. Останнім часом в Японії спостерігається повернення уваги до класичного жанру японської поезії – *танка*. Він стає одним з найпопулярніших у новітній японській поезії у країні та за її межами. Масаока Сікі, Йосано Теккан, Тавара Маті, Ісікава Такубоку та інші поети сучасної Японії звернулися до класичної японської віршованої форми, яка пережила відродження серед поетів і читачів ХХ–ХХІ століть. Українці познайомилися з цією поезією насамперед завдяки перекладам талановитого співвітчизника-перекладача Миколи Лукаша.

Зауважмо, що *танка* – центральний жанр японської літератури. 31-складова лірика становила переважну більшість японської поезії з дев'ятого по дев'ятнадцяте століття і була джерелом для таких віршів, як *хайку* та *ренга*. Жанр *танка* зародився в Японії у VIII ст. і в IX–X ст. досяг свого розквіту. У цей час *танка* приймає класичну строфічну форму, а *наугата* і *седока* зникають. Починаючи з доби Хейан (794 по 1185рр.), поезії у жанрі *танка* писали Наріхіра, Коматі, Гендзьо, Ясу-хіде, Кісена, Куронусі та ін. Так, на початку X ст. японський аристократ, поет, художник, онук імператора Камму Наріхіра вимережив:

*Знав я добре – ах! –
що невдовзі вже ступлю
на останній шлях,
та не думав ще вчора,
що це прийде так скоро.* (Vid Bokkachcho do Apollinera, 1990)

Наприкінці періоду переходу від доби Хейан до періоду Камакура (XII ст.) мистецтвом складання поезій *танка* відзначався Сайгьо (1118 – 23 березня 1190). Родина Сайгьо походила зі стану самураїв та заможної шляхти Сато, які віддалено роднилися з впливовим кланом Фудзівара. Майбутній поет народився в тодішній столиці Японії м. Кіото. Покинувши службу, взявши псевдонім Сайгьо, він став бродячим ченцем. За своє життя Сайгьо написав близько 2000

віршів. Найвідомішою серед його власних збірок *танка* є Санкашу «Гірська хатина»:

*Коли квітуватимуть сливи,
Обов'язково приходьте до мене!
Саме в таку пору –
хай навіть малознайомі!-
люди повинні стрічатись.* (Saiho, 2014)

У «Сінкокін-вака-сю» («Нова збірка старих і нових японських пісень») – восьму антологію японської поезії, упорядковану за наказом імператорського дому, були включені *танка* Сайгьо, серед яких:

*Чомусь завжди,
Як осінь на порозі,
Незрозумілий таємничий сум
Людські серця
Охоплює невдовзі.* (Novyny roetuchnoi nyvy)

Дослідники зазначають, що саме завдяки жанрам *танка* та *хайку* японська література здобула всесвітню славу. Знавці поезії Японії вважають, що будь-яка творча словесність японців – це передусім вірші. Саме форма вірша може відтворити образними засобами різноманітний Всесвіт, а розмір удосконалює поезію. Протягом багатьох тисячоліть розвивається японська поезія, її створення дуже шанується в цій країні і належить до престижних справ.

Цікаво відзначити, що японська поезія зазнала впливу китайської літератури, особливо за часів династії Тан (618–907) в Китаї. Спочатку японські поети виражали свої почуття, спостереження за природою та філософські роздуми китайською мовою. «Кінець засвоєння «чужого» припадає на 895 рік – час відмови від дипломатичного представництва в Китаї, початок періоду відносно м'якої ізоляції» (Rubel, 1997, p. 88). Іноземна мова виходить з ужитку, японські поети виробляють власний стиль, який став невід'ємною частиною японської культури, розпочинають писати рідною мовою. Японській ліриці в цей

час вже притаманні витонченість і вишуканість, поезія цього етносу відзначається самобутністю та ідентифікує японців як національну спільноту.

Танка сьогодні зберігає естетичне відчуття, що притаманне японській культурі, але так само, як Японія змінилася протягом останнього століття, жанр *танка* зазнав змін. Поети пишуть поезії, використовуючи класичну японську форму *танка*, але тематично наближають твори до сучасного читача. «Цей рух бурхливо розквітнув у період буржуазної «революції» Мейдзі (1868–1912), відображаючи прагнення молодого японської буржуазії до заперечення минулих авторитетів і ліквідації старих феодальних традицій і порядків. У цьому ж руслі, але до деякої міри і в протиположності надмірній «європеїзації» виникають літературні течії, представники яких виступали за збереження властивого для японської літератури художнього мислення й збагачення творів новими ідеями та новими засобами поетичного вираження» («Zhalem hornetsia sertse moie...»). Саме до класичного японського жанру *танка* звертаються в цей час Масаака Сікі, Ісікава Такубоку, Йосано Теккан, Йосано Аккіко та інші японські поети.

Приклад *танки* з доробку Ісікави Такубоку в перекладі Г. Туркоза демонструє відроджений жанр:

Раптом захотілося –

Чого б це? –

Поїздом поїхати.

А от з поїзда зійшов –

А йти нема куди. (Tanka, або «Korotka pisnia»)

Отже, літературний процес у Японії відбувається відповідно до принципу розвитку як спіралі, про що свідчить збереження та відновлення класичної японської поезії *танка*, що виявляє нові якісні риси в колективній пам'яті етносу. *Танка* продовжує трансформуватися під впливом змін у суспільному, економічному і політичному житті Японії. Перспективою дослідження вбачаємо комплексний філологічний аналіз безпосередньо змістовного наповнення поезії *танка*.

REFERENCES

Novyny poetychnoi nyvy [News of the poetic field]. Available at: [http://www.Новини: Новини поетичної ниви \(knu.ua\)](http://www.Новини: Новини поетичної ниви (knu.ua) (in Ukrainian).) (in Ukrainian).

Rubel, V. (1997). *Yaponska tsyvilizatsiia: tradytsiine suspilstvo i derzhavnist* [Japanese civilization: traditional society and statehood]. Kyiv : “Aquilon-Press”. (in Ukrainian).

Saiho. (2014). Poezii [Poems]. *Neprykaiani dushi. Antolohiia poezii yaponskykh mandrivnykh poetiv – dzen-buddystiv*. K. : Vydavnychi dim Dmytra Buraho, pp. 54–111.

Tanka, abo “Korotka pisnia” [Tanka, or “Short Song”]. Available at: [http://www.Танка, або «Коротка пісня» // Теорія літератури \(ukr-lit.com\)](http://www.Танка, або «Коротка пісня» // Теорія літератури (ukr-lit.com) (in Ukrainian).) (in Ukrainian).

Vid Bokkachcho do Apollinera [From Boccaccio to Apollinaire]. (1990). *Pereklady M. Lukasha*. K. : Dnipro. (in Ukrainian).

“Zhalem hornetsia sertse moie...” [“My heart swells with regret...”]. In: *Materialy do vyvchennia tvorchosti Isikavy Takuboku* [Materials for studying the works of Ishikawa Takuboku]. Available at: [http://www.Ісікава Такубоку. Критика. Особливості творчості Ісікава Такубоку \(md-eksperiment.org\)](http://www.Ісікава Такубоку. Критика. Особливості творчості Ісікава Такубоку (md-eksperiment.org) (in Ukrainian).) (in Ukrainian).